

УДК 331.526

Михаил Леонидович Калужский, к.ф.н., доцент каф. «Организация и управление наукоемкими производствами»

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОЗАНЯТОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Аннотация: Исследуется влияние электронной коммерции на процессы в области занятости населения. Автор анализирует институциональные процессы, связанные с формированием в маркетинговой среде электронной коммерции виртуальных компаний. Особое внимание уделено адаптации к российским условиям датской модели институционального регулирования в области занятости населения «флексиkjюрити» (flexicurity), направленной на исправление структурных переколов рынка труда. По результатам исследования обосновывается необходимость корректировки государственной политики с целью институционализации маркетинговой среды, определяющей конкурентоспособность электронной коммерции.

Ключевые слова и словосочетания: флексиkjюрити, самозанятость, институциональная политика, маркетинговая среда, виртуальная организация, модернизация экономики, занятость, фрилансинг.

Социальное преломление электронной коммерции имеет своим следствием виртуализацию рынка труда и развитие удаленной занятости и самозанятости

населения. Этот процесс повышает виртуальную мобильность населения, стимулирует маркетинговую деятельность и способствует снижению территориальных диспропорций [2, с. 296-297]. В результате формируется оказывается институциональный механизм решения целого ряда острейших социально-экономических проблем, присущих современной российской экономике:

1. Уменьшение негативного эффекта от сокращения экономически активного населения вследствие его старения за счет вовлечения незанятых в электронную коммерцию.

2. Мобилизация предпринимательского потенциала пенсионеров, инвалидов, безработных и других социально незащищенных слоев населения в экономически активную деятельность.

3. Снижение социальной напряженности, связанной с ростом безработицы и падением предпринимательской активности вследствие общего экономического кризиса.

4. Минимизация бюджетных расходов благодаря долгосрочному экономическому эффекту, мультиплицируемому за счет ресурсных возможностей электронной коммерции.

При этом следует отметить, что электронная самозанятость разительно отличается от иных неинституционализированных форм занятости, относящихся к *«вторичному рынку труда с низкой заработной платой и примитивными технологиями»* [5, с. 112]. Ни одна из таких форм самозанятости не способна обеспечить как сопоставимый с электронной коммерцией общеэкономический эффект, так и высокий доход занятых.

Мировой опыт показывает, что смене больших экономических циклов сопутствует не просто смена базовых технологий, но и массовое высвобождение рабочей силы, что неминуемо ведет к росту государственных расходов на поддержание занятости населения [4, с. 113]. Именно поэтому институциональная поддержка электронной коммерции может претендовать на роль одного из приоритетных направлений антикризисной социально-экономической политики государства.

Российская Федерация, несмотря на неблагоприятные институциональные условия и неразвитую маркетинговую среду электронной коммерции, обладает огромным потенциалом ее развития. Например, еще в 2009-2011 гг. НИУ ВШЭ проводил перепись самозанятых в области интернет-коммуникаций, в результате которой выяснилось, что 69% опрошенных русскоязычных фрилансеров, зарегистрированных в 34 странах мира, на самом деле проживают в России. На оте-

чественных заказчиков работало 72% зарубежных фрилансеров и 86% от всего числа респондентов [5, с. 99].

Все это лишний раз свидетельствует о неблагоприятной институциональной среде, выталкивающей самозанятых в другие юрисдикции. Проблема даже шире, чем было показано в исследовании НИУ ВШЭ, поскольку значительная доля самозанятых в электронной коммерции совмещает самозанятость с официальной занятостью или работает в условиях неполной занятости.

Проведенное исследование ясно показывает лидирующее положение российских фрилансеров на постсоветском пространстве, несмотря на отставание в развитии отрасли от Европы, США и Китая. Это характерно не только для всей IT-индустрии, но и для электронной коммерции. В сетевой экономике существует прямая зависимость между развитием предпринимательства и электронной коммерцией. Поэтому государственная политика занятости населения не должна ограничиваться стимулированием низкоквалифицированных и низкооплачиваемых сфер трудовой деятельности.

Занятость, связанная с товарными поставками, в условиях экономического кризиса является одним из немногих рынков, на котором частный бизнес может успешно развиваться [1, с. 543]. Делая ставку на институциональное развитие электронной коммерции, государство без значительных затрат не только решает насущные социально-экономические задачи, но и подключает ресурсы рыночного самофинансирования для новой отрасли. Большие возможности для этого предоставляет закон Российской Федерации «О занятости населения в РФ» [3]:

- 1) ст. 5, закрепляющая поддержку предпринимательских инициатив граждан в качестве направления государственной политики занятости;
- 2) ст. 7, уполномочивающая федеральные органы власти создавать экономические условия для самозанятости и развития предпринимательства;
- 3) ст. 7.1, обязывающая органы власти субъектов Федерации содействовать самозанятости безработных;
- 4) ст. 10, подтверждающая право граждан заниматься профессиональной деятельностью за рубежом и легализующая электронную самозанятость за пределами юрисдикции Российской Федерации.

Для разработки государственных программ помощи безработным может быть полезна датская модель институционального регулирования занятости «флексикурیتی» (*flexicurity*), направленную на исправление структурных перекосов рынка труда [4, с. 114]. Суть этой модели состоит в переходе государ-

ственного субсидирования безработицы к субсидированию адаптации высвобождающихся работников к требованиям рынка. Флексикьюрити призвана решить две основные задачи: стимулировать самозанятость экономически не активного населения, а также способствовать миграции работников в более перспективные и рентабельные производства [4, с. 180].

В концепции флексикьюрити самозанятость подразумевает реализацию индивидуального бизнес-проекта без использования наемного персонала и юридической регистрации. Иными словами, речь идет о новой форме альтернативной занятости вне обращения к сторонним работодателям. Применительно к электронной коммерции это означает еще и возможность межличностной кооперации самозанятых с целью достижения предпринимательских целей. Таким образом, мы имеем здесь дело с юридической легализацией «виртуальной организации», где нет ни офиса, ни наемных работников, а есть группа единомышленников, объединяющихся для реализации маркетингового проекта.

Институциональное значение флексикьюрити состоит в создании благоприятной маркетинговой среды для распространения электронной самозанятости. На примере Европы очень хорошо видно, как институциональная политика государства формирует маркетинговую среду рынка. Именно по численности и эффективности виртуальных организаций Западная Европа является сегодня мировым лидером, несмотря на относительно среднее развитие частной электронной коммерции.

Сложность стоящих сегодня экономических задач компенсируется возможными выгодами от активизации маркетингового потенциала электронной коммерции. В условиях развивающегося кризиса внутренние резервы социально-экономического роста, не связанные со значительными финансовыми вливаниями, приобретают особую значимость. Поэтому в качестве оценки бюджетной эффективности мероприятий по стимулированию электронной коммерции предлагается брать не налоговые поступления, а социальный эффект сопутствующий институционализации маркетинговой среды электронной коммерции: экономию на социальных выплатах, удешевление потребительских товаров, увеличение объемов производства потребительских товаров и т.д.

Мировой опыт (США, Европа, Китай) показывает, что переход к сетевой экономике требует кардинального пересмотра институциональной политики [2, с. 372-376]. Ведущие страны мира отказываются от налогообложения субъектов электронной коммерции и прилагают значительные усилия для комплексного развития ее маркетинговой среды. Результатом становится перераспределение в

их пользу глобальных финансовых потоков и появление дополнительных источников экономического роста.

Институциональный регулятор имеет все шансы для превращения Российской Федерации как минимум в региональный центр электронной коммерции, охватывающий своим влиянием экономическое пространство СНГ. Речь идет о целенаправленном формировании маркетинговой среды, охватывающей все аспекты электронной коммерции: от нормативного регулирования до развития рыночной инфраструктуры.

Невозможно обеспечить модернизацию экономики без целенаправленного создания институтов маркетинговой среды, определяющих конкурентоспособность электронной коммерции. Вместо спонтанного развития институций требуется формирование рыночных институтов, направляемое и стимулируемое государством. В глобальной конкуренции выигрывают регуляторы, которым удастся создать маркетинговые условия для трансграничной миграции электронной коммерции. В этом заключается основная цель необходимых институциональных преобразований и источник грядущего экономического роста.

Библиографический список

1. Бергер, Э.Дж. Е-коммерция и цепи поставок: ломка прежних границ / Э.Дж. Бергер / Управление цепями поставок. Под ред. Дж.Л. Гатторны. – М.: Инфра-М, 2008. – С. 540-555.
2. Дятлов, С.А. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика, регулирование / С.А. Дятлов, В.П. Марьяненко, Т.А. Селищева. – М.: Инфра-М, 2015. – 414 с.
3. О занятости населения в Российской Федерации: [закон РФ № 1032-1: принят Верх. Советом РСФСР 19 апр. 1991 г.: ред. 27 дек. 2009 г.]. [Электронный ресурс] – М.: НПП «Гарант-сервис», 2016. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM).
4. Рынок труда: реакция на кризис (по материалам зарубежных стран) / Под ред. Ф.Э. Бурджалова, Е.Ш. Гонтмахера. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 185 с.
5. Скребков, Д. Электронная самозанятость в России / Д. Скребков, А. Шевчук // Вопросы экономики. – 2011. – № 10. – С. 91-112.

SPIN-код: 1441-9901.

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Министерство труда и социального развития Омской области

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ**

Материалы
Международной научно-практической конференции

(Омск, 21 апреля 2017 г.)

Омск
Издательство ОмГТУ
2017

УДК 331.104
ББК 65.9(2)
С69

Ответственный редактор

В. Ф. Потуданская, д. э. н., профессор, зав. кафедрой ЭиОТ,
декан ФЭУ ОмГТУ

Редакционная коллегия:

Т. В. Богданчикова, к. э. н., доцент кафедры ЭиОТ ОмГТУ;

Т. В. Морозова, к. э. н., доцент кафедры ЭиОТ ОмГТУ

Социально-экономические проблемы и перспективы развития
С69 **трудовых отношений в инновационной экономике** : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Омск, 21 апр. 2017 г.) / М-во образования
и науки РФ, ОмГТУ ; М-во труда и соц. развития Омской обл. ;
[отв. ред. д. э. н., профессор В. Ф. Потуданская]. – Омск : Изд-во ОмГТУ,
2017. – 156 с. : ил.

ISBN 978-5-8149-2487-2

Представлены доклады участников конференции, посвященные про-
блемам и перспективам развития трудовых отношений в инновационной
экономике России.

Издание адресовано широкому кругу читателей – ученым, руководи-
телям и специалистам организаций, студентам, а также всем, кого интересуют
проблемы формирования трудовых отношений в российской экономике.

УДК 331.104
ББК 65.9(2)

ISBN 978-5-8149-2487-2

© ОмГТУ, 2017